

BOLALARDA BITISHMALI ICHAK TUTILISHI DAVOLASH VA PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY QARASHLAR

Xidirnazarova Sadoqat Dilshod qizi
Alimashrabova Mohichehra Davronbek qizi
Tursunxo'jayeva Sadoqat Sherzod qizi
Asadullayeva Gavhar Shuhratilla qizi
Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalari
Berdiyev Ergash Abdullayevich
Ilmiy rahbar: Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent davlat tibbiyot universiteti
Respublika Bolalar kam invaziv va endovizual xirurgiya ilmiy-amaliy
markazi O'zbekiston Respublikasi. Toshkent
E-mail: ergashdh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18981408>

Annotatsiya

Maqolada 78ta bolalarni bitishmali ichak tutilishini turli xil formalarini davolash tahlillari keltirilgan. Buning asosida davolashning operativ va konservativ davolash usullariga qiyosiy yondoshuv, kasallik formalariga qarab, klinik kechishi va o'tkazilgan konservativ chora-tadbirlarining samaradorligi belgilanadi. Ko'rsatilgan qoidalar ko'zlangan maqsadga erishish uchun sezilarli darajada asossiz operatsiyalar sonini va asoratlarini kamaytirish, o'lim bilan tugashi holatlarini kamaytirishga qaratilgan. Klinik amaliyotda bitishmali ichak tutilishi profilaktikasi, reabilitatsiyasida kompleks davolash usularini qo'llash kasallik qaytalanish sonini kamaytirishga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: bitishmali ichak tutilishi, davosi, profilaktikasi, bolalar.

Аннотация

В статье представлен анализ лечения различных форм спаечной кишечной непроходимости у 78 детей. На основании этого определяется сравнительный подход к оперативному и консервативному методам лечения, клиническое течение и эффективность проведенных консервативных мероприятий в зависимости от форм заболевания. Указанные правила направлены на значительное сокращение количества необоснованных операций и осложнений, уменьшение летальных исходов для достижения намеченной цели. В клинической практике применение комплексных методов лечения в профилактике и реабилитации спаечной кишечной непроходимости может снизить частоту рецидивов заболевания.

Ключевые слова: спаечная кишечная непроходимость, лечение, профилактика, дети.

Annotation

The article provides an analysis of the treatment of various forms of adhesive intestinal obstruction in 78 children. Based on this, a comparative approach to surgical and conservative treatment methods is determined, depending on the forms of the disease, the clinical course, and the effectiveness of the conservative measures taken. The indicated rules are aimed at significantly reducing the number of unjustified operations and complications, reducing the number of fatal outcomes to achieve the intended goal. In clinical practice, the use of complex treatment methods in the prevention and rehabilitation of adhesive intestinal obstruction can reduce the number of relapses of the disease.

Key words: adhesive intestinal obstruction, treatment, prevention, children.

Muammoning dolzarbligi: Hozirgi vaqtda bitishmali ichak tutilishi muammolari uzoq yillar izlanishlarga qaramasdan bolalar abdominal xirurgiyasida dolzarbligicha qolmoqda [2, 3, 5, 6].

Qorin bo'shlig'idagi operatsiyalardan so'ng bitishmali ichak tutilishini xatarli asoratlari diagnostikasi, davolash taktikasi, reabilitatsiyasi va profilaktikasini takror-takror o'rganish va bahs-munozaralar hozirgi kunga qadar tadqiqotchilar va amaliyot vrachlarini diqqat markazida qolmoqda [1, 2, 4, 5].

Bolalarda bitishmali ichak tutilishi qaytalanish darajasi, moyilligi hisobiga kasallikni qaytalanishi 7-10% ga, kasallik asoratlari yuqori bo'lib, o'lim bilan tugash holatlari - 31-40% kuzatilmoqda.

Tibbiy adabiyotlar ma'lumotlariga qaraganda bolalarda ichak tutilishida bitishmalar hosil bo'lishi 37% appendektomiya operatsiyasidan so'ng, 23% obturatsion ichak tutilishidan 10% koloproktologik operatsiyalardan so'ng rivojlanadi.

Qorin bo'shlig'idagi har qanday xirurgik amaliyotlardan so'ng bitishmali jarayonlar u bu darajada rivojlanadi. Bitishmali ichak tutilishi polietiologik kasallik bo'lib, bitishmalar hosil bo'lishi jarayoni esa turli tumandir. Bularga ichakni mexanik ta'sirlanishi, ekzogen, kimyoviy reagentlarning ichak devorlariga agressiv ta'sir qilishi, qorin bo'shlig'ining yiringli kasalliklari, ichaklar falaji va boshqa omillar sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rsatilgan omillar bitishmali kasallik profilaktikasi va davolashda patogenetik yondoshishning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Bitishmali jarayon ichak naychasini deformatsiyasiga olib kelib, hazm yo'lining bekilib qolishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida operatsiyadan keyingi davrdagi jiddiy asoratlar bitishmali ichak tutilishi o'z vaqtida tashxis va tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi strangulyatsiyalarni rivojlanishi natijasida ichak nekroziga sabab bo'ladi. O'z vaqtida tashxis qo'yish, to'g'ri tanlagan davolash taktikasi bitishmali ichak tutilishining turiga qarab, uning kechishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, kasallikni profilaktikasi, reabilitatsiyasiga kompleks yondoshuv esa uni ijobiy oqibatlar bilan yakunlanishi va buning natijasida kasallik qaytalanishi kuzatilmaydi [1, 3, 5, 6].

Tadqiqotni o'tkazishdan maqsad bolalarda bitishmali ichak tutilishi ratsional xirurgik taktikani tanlash, diagnostikasini optimallashtirish, profilaktikasi, reabilitatsiyasi kompleks yondoshuvni ishlab chiqishdan iborat.

Tadkikot va tekshirish usullari: Respublika Bolalar kam invaziv va endoskopik xirurgiya ilmiy-amaliy markazida 2017-2025 yillar mobayinida bitishmali ichak tutilishini turli xil shakllari bilan 78 bemor bolalar tekshiruvda bo'ldi.

Ulardan 17 (21,8%) tasi erta bitishmali ichak tutilishi bilan, 61 (78,3%) tasi kechki bitishmali ichak tutilishi bilan murojaat qilishgan. Bemorlar o'rtacha yoshi 4 yoshdan-17 yoshgacha. Bemorlardagi kasallik rivojlanishi xar xil vaqtlarida 1,5 soatdan 12 soatgacha oralig'ida murojaat qilishgan. Tashxislash kasallik klinik manzarasiga va rentgenologik tekshiruvlarga tayanib (qorin bo'shlig'i umumiy rentgenografiyasi vertikal va to'g'ri tasvirga olish), ba'zi hollarda esa KT, MSKT va UZI diagnostika usullaridan foydalanildi. Ko'p yillik amaliyot tajribalariga tayanib ichak tutilishini erta diagnostikasida KT, MSKT, va UZI tekshiruv usullari ma'lum ko'rinib turgan manzarani boricha tasvirlab berishda asosiy rol o'ynaydi. Ichak tutilishilarini bartaraf etishda konservativ va operativ usullardan foydalaniladi. Konservativ kompleks davolash usullariga OIT dekompressiyasi, oshqozonni

zondlash, ovqatlantirishni to'xtatish, elektrolitlar buzilishini va kaliy miqdorini korreksiyalash bilan infuzion terapiya o'tkazish, ichakni medikamentoz stimulyatsiyasi, sifonli xuqnalar konservativ chora tadbirlar erta bitishmali ichak tutilishi va kechki bitishmali ichak tutilishini o'tkir osti kechuvchi turlari bilan murojaat qilgan bemorlarda o'tkazildi. Konservativ chora tadbirlar bitishmali ichak tutilishida qanday samara berganligini oshqozon ichak traktini kontrastli tekshiruvlari natijalariga qarab belgilandi.

Yu.F.Isakov tomonidan (1990) taklif etilgan bolalar xirurgiyasida umumqabul qilingan kechki bitishmali ichak tutilishini o'tkir osti, o'tkir, o'ta o'tkir formalari farqlanadi.

Bitishmali ichak tutilishi bilan kelgan bolalarda o'tkazilgan konservativ davo muolajalari 2-3 soat mobayinida, ichakni stimulyatsiya qilishga qaramasdan samara bermasa, operatsiya o'tkazishga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi.

Bemorlar bitishmali ichak tutilishining o'tkir va o'tkir osti formalari tashxisi bilan yotkizilgan bo'lsa shoshilinch xirurgik amaliyot uchun ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi.

Markazimizda bitishmali kasallikni davolash va uni erta profilaktikasiga katta e'tibor beriladi. Bitishmali kasallikni interoperatsion erta profilaktikasi qorin bo'shlig'ini to'qimalariga juda nozik munosabatda bo'lishlikni talab etadi. Operatsiyadan keyingi davrda kasallik profilaktikasini asosiy maqsadi qorin bo'shlig'idagi yallig'lanish jarayonlarini tezlikda bartaraf etish, qorin bo'shlig'idagi drenaj naychani 2-3 sutkadan ko'p qoldirmaslik kerak. Markazda tadbir qilingan fibrinolitik aralashma bilan qorin bo'shlig'ini yuvish sxema tartibida olib borish kerak bo'ladi. Fibrinolitik aralashma tarkibi: geparin 10000 YeD+ fibrinolizin 20000 YeD+ gidrokortizon 125mg+ gentamitsin 80mg+ novokain 0,25%-200 eritmasidan iborat. Klinikada ishlab chiqilgan bitishmali kasallik kompleks davolash sxemasiga: dietalarga rioya qilish, bitishmali kasallik qarshi fizioterapevtik kurslarni olish, bemorlarni dispanser nazoratga olishdan iborat. Qayta tiklovchi davoni asosiy vazifalariga va qorin bo'shlig'i bitishmali jarayonlari profilaktikasiga ichaklar motorikasining adekvat ishlashini ta'minlash, uzoq muddatli koprostazga yo'l qo'ymaslik, qorin bo'shlig'i bitishmalarini so'rilishini va qorin old devori mushaklarini mustahkamligini ta'minlashdan iboratdir. Ichaklar falajini oldini olish bemorlar uzoq muddat och qolib ketmasligi uchun ovqat maxsulotlarini oz-ozdan, sutkada 4-5 marta berish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Yaxshi hazm bo'lmaydigan, ichaklar bo'shlig'ida gazlar hosil qiluvchi mahsulotlardan cheklanish zarur. Doimiy holda fermentlar qabul qilish (pankreatin, dyuspatalin, dyufalak), erkin ichi kelishini nazorat qilish bitishmali kasallikka qarshi fizioterapevtik davo muolajalarini 1-2 oy interval bilan bir yil ichida 4 kursini qabul qilish kerak. Fizioterapevtik davo muolajalarini statsionar davolanish bosqichlaridan boshlab, bunga UVCh№5-7, elektroforez kaliy yod bilan №15, fonoforez gidrokortizon bilan №15. Har doim qorin old devori mushaklarini mustahkamligini oshirish maqsadida davolash jismoniy mashg'ulotlarini olib borishlari kerak.

Oxirgi yillarda bitishmali kasallikni profilaktikasi va reabilitatsiyasida kompleks dasturga «Serrata» preparatini tavsiya etamiz. Bu preparat fermentativ, proteolitik, yallig'lanishga qarshi, immunomodillovchi, detoksikatsiyalovchi, antioksidant ta'sir xususiyatlariga ega.

Tadqiqot natijalari: O'z vaqtida tezkor tashxis qo'yish va taktikani tanlashda qiyosiy yondoshish, bitishmali ichak tutilishini davolash usullarini takomillashtirish bu kontengendagi bemor bolalarni davolashda juda yaxshi natijalarga erishish mumkin.

Umumiy operatsiya bo'lgan bemorlar soni jami 43ta (bulardan 11 laparosopik usulda) 5 ta bolalarda erta formasi va 38ta bolalarda kechki bitishmali ichak tutilishi bilan murojaat qilishgan. Kuzatuvimizda bo'lgan bemor bolalar orasida bitishmali ichak tutilishi bilan qaytalanishi 3ta bemor bolalarda kuzatildi, barchasi laparoskopik usulda ichak tutilishi bartaraf etildi. Hamma bemorlar shifoxonadan chiqarilgandan so'ng kompleks ravishda bitishmali kasallikka qarshi davo muolajalari markazda joriy etilgan sxema tartibida olish tavsiyasi berildi va 3 yil davomida yashash joyida dispanser nazoratiga olindi. Operatsiya o'tkazilgan bemorlar orasida o'lim bilan tugashi oqibatlari kuzatilmadi.

Xulosa: Bitishmali ichak tutilishi bilan og'rikan bolalarni davolash natijalari va prognozi kasallikni o'z vaqtida tashxislash, tibbiy yordam ko'rsatishni tashkillashtirish va to'g'ri davolash usulini tanlash bilan aniqlanadi. Laparoskopik jarroxlik ushbu patologiyani davolashda kam invaziv yondoshuv istoqbolini kengaytirishi mumkin. Bolalardagi bitishmali jarayonlar kasallik qaytalanish darajasini jiddiy kamaytirishni va hazm trakti faoliyatini qat'iy tiklanishini ta'minlashga imkon beruvchi bitishmaga qarshi reabilitatsiya va profilaktikaga majmuaviy yondoshuv katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Адамьян Л.В., Мынбаев О.А. Опыт использования фибринового клея в качестве противоспаечного барьера при гинекологических реконструктивно-пластических операциях//Акуш. и гин. — 1998. — № 5.- С.33-38.
2. Воробьев А.А., Бебуришвили А.Г. Хирургическая анатомия оперированного живота и лапароскопическая хирургия спаек. — Волгоград, Издатель. — 2001. — 240 с.
3. Липатов В.А. Обоснование применения геля метилцеллюлозы для профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости: Автореф. дисс... канд.мед.наук. — Курск, 2004.
4. Минаев С.В., Немилова Т.К., Кнорринг Г.Ю. Полиферментная терапия в профилактике спаечного процесса в брюшной полости у детей//Вестн. хир. -2006. -Том 165. — № 1. - С.49-54.
5. Плечев В.В. Тимербулатов В.М., Латыпов Р.З Спаечная болезнь брюшины — Уфа: Изд-во «Башкортостан». — 1999. — 350 с.
6. Попов А.А., Маннаников Т.Н., Глухов Е.Ю Профилактика спаечной болезни в гинекологии//Эндоскоп. хир. -2006. — № 6. — С.36-41.
7. Суфияров И.Ф. Применение модифицированной гиалуроновой кислоты для профилактики послеоперационных спаек в органах брюшной полости в эксперименте: Автореф. дисс. ... канд.мед.наук. — Уфа, 2003.
8. Федоров В.Д., Кубышкин В.А., Козлов И.А. Хирургическая «эпидемиология» образования спаек в брюшной полости// Хирургия. — 2004. — № 6. — С.50-53.
9. Шавалеев Р.Р., Плечев В.В., Корнилаев П.Г. и др. Лапароскопическое лечение спаечной болезни брюшины// Хирургия. — 2005. — № 4. — С.31-32.
10. Alponat Ahmet, Lakshminarasappa, Satish R. Prevention of adhesions by Seprafilm, an absorbable // American Surgeon. — 1997. — Vol.63. — № 9. — P. 818.
11. Baykal A., Onat D., Rasa K. et al. Effects of polyglycolic acid and polypropylene meshes on postoperative adhesion formation in mice // World.J.Surg. — 1997. — Vol. 21. — № 6. — P. 579 — 582.

12. Beck D.E. The role of Seprafilm bioresorbable membrane in adhesion prevention// Eur.Surg.Suppl. — 1997. № 577. — P.49 — 55.
- Becker J.M., Dayton M.T., Fazio V.W. et al. Prevention of postoperative abdominal adhesions by a sodium hyaluronatebased bioresorbable membrane: a prospective, randomized, double-blind multicenter study// J. Am. Coll. Surg. —1996. — № 183. — P. 297-306.
14. Bellon J.M., Serrano N., Rodriguez M. et al. Composite prostheses used to repair abdominal wall defects: physical or chemical adhesion barriers?// *Biomater.* — 2005.- № 74 (2). — P.718-724. Казанский медицинский журнал. 2008 г., том 89, № 5
15. Bristow R.E., Montz F.J. Prevention of adhesion formation after radical oophorectomy using a sodium hyaluronate-carboxymethylcellulose (HA-CMC) barrier// *Gynecol. Oncol.* — 2005. — Vol. 99(2). — P.301-308.
16. Burns J., Burgess L., Skinner K. et al. A hyaluronate based gel for the prevention of postsurgical adhesion: Evaluation in two animal species // *Fertil. Steril.* — 1996. — Vol. 66. — P.814.
17. Carta G., Cerrone L., Iovenitti P. Postoperative adhesion prevention in gynecologic surgery with hyaluronic acid//*Clin. Exp. Obstet. Gynecol.*—2004.— Vol. 31(1).— P.39-41.
18. Detchev R., Bazot M., Soriano D., Darai E. Prevention of de novo adhesion by ferric hyaluronate gel after laparoscopic surgery in an animal model// *JLS.* — 2004.- № 8(3).- P.263-268.
19. Deirdre J. Lyell, Aaron B. Caughey, Emily Hu, Kay Daniels. Peritoneal Closure at Primary Cesarean Delivery and Adhesions // *Obstet. Gynecol.* — 2005.- Vol. 106. — P. 275-280.
20. DiZerega G.S., Cortese S., Rodgers K.E. et al. A modern biomaterial for adhesion prevention // *J. Biomed Mater Res. B Appl Biomater.* — 2007.- Vol. 81(1).- P.239-250.
21. Ellis H. Adhesions: the early history// *Hosp. Med.* — 2004. Vol. 65(6). — P.328-329.
22. Ellis H. Intraabdominal and postoperative peritoneal adhesions// *J. Am. Coll. Surg.* — 2005. —Vol. 200(5).- P. 641-644.
23. Gago L.A., Saed G., Elhammady E., Diamond M.P. Effect of oxidized regenerated cellulose (Interceed) on the expression of tissue plasminogen activator and plasminogen activator inhibitor-1 in human peritoneal fibroblasts and mesothelial cells// *Fertil. Steril.* — 2006. — Vol. 86.- Suppl 4. — P.1223-1227.
24. Haney A.F. Expanded polytetrafluoroethylene (Goretex surgical membrane) is superior to oxidized regenerated cellulose (interceed TC7) in preventing adhesions// *Fertil. Steril.* — 1995. —Vol. 63. — P.1021-1026.
25. Hooker G.D., Taylor B.M., Driman D.K. Prevention of adhesion formation with use of sodium hyaluronate-based bioresorbable membrane in a rat model of ventral hernia repair with polypropylene mesh--a randomized, controlled study// *Surgery.* — 1999. — №. 2. — P. 211-216.
26. Ito T., Yeo, Highley C.B., Bellas E. et al. The prevention of peritoneal adhesions by in situ cross-linking hydrogels of hyaluronic acid and cellulose derivatives//*Biomaterials.* — 2007. — Vol. 28(6). — P. 975-983.
27. Janik J. S., Nagarai H.S., Groff D.B. Prevention of postoperative peritoneal adhesions: efficacy of povidone// *Arch. Surg.* — 1982. — Vol. 117. — P. 1321-1324.
28. Kuwaraski H. Fujiwars T., Fonkalrud E.W. Reduction of intestinal adhesions by postoperative peritoneal irrigation with dialysis solution // *Am. J. Surg.* — 1984. — Vol. 50. — P. 552-555.

29. Larsson B. Efficacy of Interceed in adhesion prevention in gynecologic surgery: a review of 13 clinical studies // J. Reprod. Med. — 1996. — Vol. 41.— № 1.— P. 27–34.
30. Muller S.A., Treutner K.H., Anurov M. et al. Experimental evaluation of phospholipids and icodextrin in re-formation of peritoneal adhesions//Br. J. Surg. — 2003. — Vol. 90(12). — P.1604–1607.
31. Nehez L., Tingstedt B., Axelsson J., Andersson R. Differently charged polypeptides in the prevention of post surgical peritoneal adhesions//Scand. J. Gastroenterol. — 2007. — Vol. 42(4).—P.519–523.
32. Nehez L., Tingstedt B., Vodros D. et al. Novel treatment in peritoneal adhesion prevention: protection by polypeptides// Scand. J. Gastroenterol. — 2006. — Vol. 41(9). — P.1110–1117.
33. Park S.N., Jang H.J., Choi Y.S. et al. Preparation and characterization of biodegradable anti-adhesive membrane for peritoneal wound healing//J. Mater. Sci. Mater. Med. — 2007. — Vol. 18(3). — P. 475–482.
34. Ryan C.K, Sax H.C. Evaluation of a carboxymethylcellulose sponge for prevention of postoperative adhesion// Am. J. Surg. — 1995. —Vol. 169. — P.154–160.
35. Saravelos H.G., Li T.C. Physical barriers in adhesion prevention // J. Reprod. Med. — 1996. — Vol.41. — P.42–51.
36. Sawada T., Nishizawa H., Nishio E. Postoperative adhesion prevention with an oxidized regenerated cellulose adhesion barrier in infertile women// J. Reprod. Med. — 2000. — Vol. 45. — № 5.— P. 387–389.
37. Sawada T., Hasegawa K., Tsukada K. Adhesion preventive effect of hyaluronic acid after intraperitoneal surgery in mice // Hum. Reprod. — 1999. — Vol. 14. — № 6.—P.1470–1472.
38. Senthilkumar M.P., Dreyer J.S. Peritoneal adhesions: pathogenesis, assessment and effects //Trop. Gastroenterol. — 2006. —Vol. 27(1).— P.11–18.
39. Sortini D., Feo C.V., Maravegias K., Carcoforo P. et al. Role of peritoneal lavage in adhesion formation and survival rate in rats: an experimental study//J. Invest. Surg. — 2006. — Vol. 19(5). — P. 291–297.
40. Tang C.L., Jayne D.G., F Seow-Choen, et al. A randomized controlled trial of 0.5% ferric hyaluronate gel (Intergel) in the prevention of adhesions following abdominal surgery//Ann. Surg.— 2006.— Vol. 243(4). — P. 449–455.
41. Tarhan OR, Eroglu A, Cetin R. et al. Effects of seprafilm on peritoneal fibrinolytic system//J. Surg. — 2005. Vol. 75(8). — P. 690–692.
42. Thompson J. Pathogenesis and prevention of adhesion formation// Digestive Surgery. — 1998. — Vol.15. №2. —P.153–157.
43. Tingstedt B., Nehez L., Lindman B., Andersson R. Efficacy of bioactive polypeptides on bleeding and intraabdominal adhesions// Eur. Surg. Res. — 2007.— Vol. 39(1).— P.35–40.
44. Treutner K.H., Schumpelick V. Prevention of adhesions. Wish and reality // Chirurg. — 2000. — Vol.7. — № 5. — P. 510–517.
45. Virgilio C., Elbassir M., Hidalgo A. et al. Fibrin glue reduces the severity of intra-abdominal adhesions in a rat model [In Process Citation] // Am. J. Surg. — 1999. — № 6. — P. 577–580.
46. Wallwiener M., Brucker S, Hierlemann H. et al. Innovative barriers for peritoneal adhesion prevention: liquid or solid? A rat uterine horn model// Fertil. Steril. — 2006.— № 86.— Suppl 4.— P.1266–1276.

47. Yeo Y., Ito T., Bellas E., C.B. Highley et al. In situ cross-linkable hyaluronan hydrogels containing polymeric nanoparticles for preventing postsurgical adhesions// Ann. Surg.– 2007.– Vol. 245(5).– P. 819–824.
48. Zhou X.L., Chen S.W., Liao G.D. et al Preventive effect of gelatinizedly-modified chitosan film on peritoneal adhesion of different types// World J. Gastroenterol. — 2007. — Vol. 13(8). – P.1262–1267.

